

PEYORATIV BAHONING SEMANTIK-PRAGMATIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI (O'ZBEK VA INGLIZ TILLARI MISOLIDA)

Latipjonova Malikakhon Odiljon qizi

Andijon Davlat Universiteti, Chog'ishtirma tilshunoslik, qiyosiy adabiyotshunoslik va tarjimashunoslik yo'nalishi, 1-bosqich doktoranti

latifjonova96@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz va o'zbek tillarida peyorativ baho kategoriyasiga oid qilingan manbaalarni turli misollar bilan ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: Peyorativ leksika, vulgarizmlar, varvarizmlar, zoomorf, invektiv leksika, semalar, frazeologizmlar, salbiylik, emotsionallik, bo'yoqdorlik, baho kategoriyasi, salbiy-ekspressivlik, pragmatik, stilistik, lingvokulturologik.

Literature review

Peyorativ baho kategoriyasini o'rganish tarixi uzoq yillarga borib taqalmasada, o'tgan va ayni bugungi asr g'arblik olimlar uni bir qanchda prizmadan chuqur o'rgangan va tahlil qilgan. Ammo o'zbek va ingliz tillarida ushbu mavzuga oid chog'ishtirma, qiyosiy va tarjima muammolariga oid tadqiqot ishlari kam ko'rilganligi bois, bu sferadagi monografiyalar, dissertatsiyalar, referatlar, maqola va tezislarda juda kam uchraydi.

Aslini olganda, "Peyorativ" so'zining ildizi qadimgi lotin tiliga borib taqaladi va u *peiorare* so'zidan olinib, "Yomonlashtirish" degan ma'nolarni ifodalaydi. "Peyorativ" leksika insonlar nutqida ma'lum bir shaxsga nisbatan salbiy baho berish, uning tashqi ko'rinishi, harakteri va mana shu kabi xususiyatlarini obro'sizlantirish, kamsitish uchun ya'ni, tilda salbiy ekspressivlikni ifodalash uchun barcha tillarda keng qo'llaniladi. Tarixiy lingvistikaga nazar tashlaydigan bo'lsak, derogativ (salbiylik) ma'nolarni ifodalaydigan so'zlarni "Pejoration" ya'ni peyorativlik deb olinganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Ushbu turdagi leksemalar tillarda turli xil nomlarda kelishi mumkin, masalan derogativ so'zlar, invektiv so'zlar kabi boshqa bir muqobil hollarda tilshunoslikda keng ishlatilishi mumkin.

Peyorativ leksikalar yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar rus olimlarining ishlari salmoqli desak yanglishmagan bo'lamiz. Rus olimasi A.V. Kovalevskaya¹¹ Peyorativ ruhdagi frazeologizmlarning turlarini rus va nemis tillarida qiyoslagan tilshunos hisoblanib, u peyorativlik aks etgan frazeologizmlarning funksional-semantik, emotsionallik darajasini, semantik, stilistik hamda morfologik vazifalarini,

¹¹ Ковалевская, Анна Владимировна Пейоративные наименования лица в немецкой фразеологии

gipero-giponimik modifikatsiyasini o'rganib, ushbu turdagi birikmalarni leksiko-semantik turlarga ajratib klassifikatsiya qilgan.

Rus olimasi Y. V. Kovalenko¹² baho kategoriyasini tipologiyasini yaratib, uning kategorial statusini, ichki tuzilmasini, va mana shu baholash tizimini boshqa tillardagi baholash kategoriyalari bilan aloqasini, peyorativ bahoning semantikasini hamda pragmatikasini o'rgangan bo'lsa, yana bir rus olimasi I. V. Turetskova¹³ lug'atdagi hamda diskursdagi manifestatsion peyorativlarni antropomorflik jihatdan o'rganib chiqqan. S.V. Leskina¹⁴ rus va ingliz tillaridagi frazeologizmlarida uchrab turadigan peyorativlik kategoriyasini lingvokulturologik, pragmatik, leksikografik aspektdan o'rganib, so'zlarning pragmalingvistik kategoriyalarini oydinlashtirgan va ularning o'rtasida chog'ishtirma ishlarini olib borgan.

Rus olimasi Y. N. Guts¹⁵ Peyorativ leksikani "Normativlik xususiyatiga ega bo'lmagan leksika" deb nomlab, ularning zamonaviy shaharlik yosh o'smirlar o'rtasida foydalanish darajasini o'rganar ekan peyorativ leksikani genderlik aspektda tadqiq etgan.

Tadqiqot ishlarini sinchliklab o'rganar ekanmiz, peyorativlik tabiatiga xos bo'lgan so'zlarni genderlik aspektda bir qancha olimlar izlanishlar olib borganiga guvoh bo'lamiz. Masalan, rus tilshunoslaridan bo'lgan G. A. Vildanova¹⁶ va Ye.A. Kudisovaning birgalikdagi tadqiqotida gender diskursida zoomorf harakterdagi peyorativlarni hamda evfemizmlarni funksional-semantik hamda gender jihatdan muannas va muzakkar jins kategoriyalariga ajratilib, chuqur yoritilganlini bilishimiz mumkin bo'ladi.

Bundan tashqari, yana bir us olimi V.Yu. Mihaylin¹⁷ rus tilidagi mavjud erkaklarga oid obro'sizlantiruvchi so'zlarning kelib chiqishi va ularning evolutsiyasini tahlil qilgan.

Shuningdek, yana bir rossiyalik tilshunos olim Ye.V. Romanin¹⁸ rus va ingliz tilidagi etnomadaniy chegarlarni buzuvchi, madaniyatlararo to'qnashuvlarga sabab bo'luvchi ksenopeyorativ leksemalarni klassifikatsiya qilishi, peyorativ so'zlardagi gibridlik identifikatsiyasi, transgressiyasi oydinlashtirilishi, tarjima muammolariga yechimlar berilishi tilshunoslikda anchayin katta bo'lgan o'zgarishlarga sabab bo'ldi.

¹² Языковая актуализация пейоративной оценки: на материале английского языка

¹³ Турецкова, Ирина Валерьевна Языковые средства манифестации пейоратива в словаре и тексте: на материале немецких пейоративных имен, характеризующих человека

¹⁴ Лескина, Седа Витальевна Категория пейоративности в русском и английском языках в аспекте лингвокультурологического сопоставления: на материале фразеологических единиц

¹⁵ Гуц, Елена Николаевна Ненормативная лексика в речи современного городского подростка: В свете концепции языковой личности

¹⁶ Zoomorphic pejoratives and euphemisms in gender discourse: psycholinguistic aspect G.A. Vildanova, Ye.A. Kudisova

¹⁷ В.Ю. Михайлин русский мат как мужской обесцененный код проблема происхождения и эволюция статуса

¹⁸ Образ нарушителя границ этнокультурной и этнорасовой идентичности в зеркале ксенопейоративных лексем английского и русского языков Романин Евгений Владимирович

Afsuski, o'zbek tilshunosligida o'z peyorativ so'zlarning etimologiyasi, pragmatikasi, stilistikasi, lingvokulturologiyasi hamda lingvodidaktikasiga oid manbalar kam o'rganilganligi tufayli, bu mavzuga oid yaratilgan avtoreferatlar, dissertatsiya ishlari risolalar yetishmaydi. Ayni paytda peyorativlik xususiyatiga ega bo'lgan so'zlar ko'proq salbiy semalarga ega bo'lganligi bois, o'zbek tilshunoslari tomonidan chetlab o'tilganligi sababli, tilshunoslarning e'tibori kamroq bu sohaga qaratilgan. Milliy qadriyatlarimizda asosan ijobiylikni aks ettiruvchi tadqiqotlarga nisbatan ko'proq e'tibor va qiziqish borligi bunga sabab bo'lgan deyish mumkin. Shunga qaramasdan, manbalarda bir qancha ilmiy maqolalar ko'zga tashlanadi. Masalan, D. Qurbonov¹⁹ vulgarizmlarning stilistik uslubiy vositalar sifatida ko'rib chiqib ulardagi emotsional-ekspressiv holatlarini ifodalovchi **padaringga la'nat, xunasa, dayus, shallaqi, haromi, ilon, to'nka** kabi leksemalarni tahlil qilgan.

I. Ataboyev²⁰ o'zbek tilida ishlatiladigan ta'na va dashnom konseptini o'rgangan, norozilik va tanqidning turli kontekstlarda qanday ifoda etilishini ko'rib chiqqan. U o'zbek tilidagi ayblash semasiga ega bo'lgan **to'nkamoq, bo'hton qilmoq, ayb taqmoq, tuhmat qilmoq, tuhmat uydirmoq** fe'llarini, ta'na semasiga kiruvchi **ta'na qilmoq, o'pkalamoq, o'pka qilmoq, gina qilmoq, ginaxonlik qilmoq, malomat qilmoq** kabi fe'llarni ajratgan. Shuningdek u g'iybat semasiga kiruvchi bir qator **chaynamoq, gap qilmoq, gapso'z qilmoq, g'iybat qilmoq, orqasidan tosh otmoq** kabi mish-mish tarqatish uchun kishilar o'rtasida ishlatiladigan fe'llarni aniqlagan. Bundan tashqari, I. Ataboyev subyektiv hukmni o'qish, kishini so'kish, qarg'ash maqsadida qo'llaniladigan **urishmoq, qarg'amoq, qarg'ishlamoq, so'kmoq, koyimoq, la'natlamoq, la'nat yog'dirmoq, la'nat aytmoq, la'nat o'qimoq** kabi fe'llarni ham farqlaydi.

Yana bir o'zbek tilshunosi G. Rahimova²¹ ingliz va o'zbek tillarida baho munosabatini ifodalovchi so'zlarni tahlil qilib, so'zlovchining obyektga o'zining subyektiv baho munosabatini bildirishda ijobiy va salbiy bo'yoqdorlikning yuzaga keltiruvchi sath birliklar haqida xulosalar qilgan. Uning fikricha, o'zbek tilida baho munosabati turli ko'rinishlarda (morfologik, leksik, mantiqiy semantik, sintaktik) bo'lishi mumkin.

Emotsional bo'yoqdorlikka oid qilingan salmoqli ishlardan misollarni yana bir o'zbek tilshunosi D. Yaqubovanning²² ilmiy maqolasida ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xususan, peyorativ bahoga oid so'zlarning zoomorfizmlar yordamida ifodalanishi haqida ham o'zbek tilida bir qancha ilmiy maqolalar yaratilganligiga

¹⁹ Vulgarizmlar uslubiy vosita sifatida, Международная научно-практическая конференция 2-я международная конференция по навыкам XXI века в преподавании и изучении языка 9 Апреля, 2021 г

²⁰ O'zbek tilida ta'na-dashnom va tanbeh tushunchasi, <https://fll.jdpu.uz/index.php/fll/issue/view/49>

²¹ Ingliz tili va o'zbek tilida baho munosabatining ifodalanishining usul va vositalari, <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/906>

²² Nafrat ma'nosini ifodalovchi leksik birliklarning struktur tahlili, <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/sf/article/view/8668>

guvoh bo'lishimiz mumkin. Masalan, D. Norkuziyeva²³ o'zbek tilidagi zoomorfizmlarni entolingvomadaniy jihatdan misollar yordamida tahlil qilgan. Uning maqolasida o'zbek badiiy adabiyotida uchrovchi zoomorfizmlar va ularning stilistik-semantik xususiyatlari, hayvon obrazlarining turli xalqlar madaniyati va adabiyotida tutuvchi o'rnu va ularning ahamiyati yoritib berilgan.

Yana bir tilshunos D. Turg'unova²⁴ hayvon harakatini ifodalovchi so'zlar orqali o'zbek tilidagi leksemalarning lingvistik-kognitiv tomonlarini tahlil qilgan. U tilimizda keng qamrovda qo'llaniladigan **akillamoq, vangillamoq, vishshilamoq, sayramoq, uvillamoq, vovvullamoq, hangramoq, ulimoq, o'v tortmoq, g'inshimoq, ingramoq** kabi hayvon harakatlarini salbiy bo'yoqdorlikka ega so'zlar qatoriga kiritib, ma'no ko'chishi sifatida qo'llanishini yoritib bergan. O'zbek tilshunosi D.Negmatova²⁵ esa o'zbek badiiy adabiyotida qo'llanuvchi zoonimlarning insonlarga tashbehlantirish holatlarini aniqlab, ularga misollar bergan. Uning fikricha, o'zbeklar orasida eng ko'p boqiladigan uy hayvoni it bo'lganligi tufayli ham, it so'zi o'zbek tilida etalon bo'lib kelgan peyorativ bahoga ega metaforalar soni ko'p bo'lib, ularning barchasi insonga nisbatan qo'llanilib, turli ma'nodagi salbiy semalarni ifodalaydi. Masalan, birgina itning o'zi ham haqorat, ham uy ishlarini qiluvchi, yugurdak, xizmatkor, malay sifatida yoki o'zgalarga zulm beruvchi inson sifatida ham qo'llanishi mumkinligini yoritib bergan. Hamda it zoonimi salbiy bo'yoqdorlikka ega bir qancha ma'nolar anglatishi mumkinligini isbotlab bergan.

Xususan, boshqa bir o'zbek tilshunosi J. O'rozov²⁶ o'z maqolasida avvallari invektiv leksika, haqorat sifatida qabul qilingan, ammo hozirgi zamonda bunday hisoblanmaydigan va neytral leksika tomoniga harakatlanayotgan leksemalar haqida bir qancha ma'lumotlar bergan. U haqorat ma'nosidagi leksemalarni quyidagicha tasnif qilgan:

- So'kinish semasi – *iflos, qo'tir, ahmoq, bezbet;*
- Jamiyatda kishilar orasida qoralanuvchi terminlar – *o'g'ri, fohisha, tovlamachi, firibgar, poraxo'r, kolxoz, haromi, lo'li;*
- Tarixan salbiy bo'yoqdorlikka ega terminlar – *millatchi, qonxo'r;*
- Biror kasb nomi bilan boshqa kasb nomlarini qo'llash – *shifokorni jal-lod, qassob* deyish;
- Zoomorf metaforalar – *mol, eshak, it, hayvon, cho'chqa;*
- Salbiy ma'noli fe'llar – *uxlatish, kiydirish, yedirish;*

²³ Zoomorfizmlarning etnolingvomadaniy xususiyatlari, Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal, vol. 3 no. 6 (2022): biligifan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi (issn: 2181-1776) /

²⁴ O'zbek tilida leksemalarning lisoniy-kognitiv tahlili (hayvon harakatini ifodalovchi so'zlar misolida), RESEARCH FOCUS | VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2023 ISSN: 2181-3833 ResearchBip (14) | Google Scholar | SJIF (5.708) | UIF (8.3)

²⁵ Badiiy adabiyotda zoonim so'zlarning tashbeh sifatida qo'llanishi, Innovation in the modern education system

²⁶ Haqorat mazmunidagi leksemalarning lingvokriminalistik tahlili, <http://aphil.tsuull.uz/index.php/language-and-culture/article/download/11/12>

• Odam fe'l-atvorini salbiy baholovchi terminlar – *ablah, yaramas, maraz, latta, lapashang, dovdur, itfe'l, jinni* singari so'zlar haqorat ma'nolarida keng qo'llanishi mumkin.

Hozirgi globallashtiruv mobaynida axborot telekommunikatsiyalar, virtual olamda axborot almashinuvi tufayli kishilar ijtimoiy tarmoqlarda suhbatlashadi, ma'lumotlar almashadi. Hozirgi davrda tarmoqlarda tarqalgan juda ham ko'p varvarizmlar, vulgarizmlar ko'pki, ular xatto tillarda yangidan-yangi neologizmlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Shunday, aynan qizg'in davrdagi jarayonlarni o'rgangan o'zbek tilshunosi D. Abdurayimova²⁷ ijtimoiy tarmoqlarda ayollar va erkaklar o'rtasidagi shaxsiy yozishmalarda uchraydigan salbiy bo'yoqdorlikka ega vulgar so'zlarni o'rganib, lingvistik ekspertiza qilgan.

Uning fikricha, vularizmlar yeti xil maqsadlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng qo'llaniladi:

- kamsitish;
- tahqirlash;
- haqorat;
- obro'sizlantirish;
- g'iybat;
- tuhmat;
- qarg'ish

Va vulgarizmlarning shakllari ham turli ko'rinishlarda: so'z, ibora, hayvonlarning tovushiga taqlid tarzida yoki ma'lum bir ramz holida bo'lishi mumkin.

Shuningdek, professor B. O'rinboyev²⁸ vulgarizmlarni emotsional-ekspressivlik jihati va qo'llanish doirasi bo'yicha 3 katta guruhga bo'ladi:

a) kishilarning xarakteri va tabiatidagi ojizlikni ifodalovchi vulgarizmlar: *ezma, juvonboz, xumpar, buzuq, mug'ombir, latta kabi*;

b) kishining tashqi ko'rinishidagi jismoniy nuqsonlarini ko'rsatuvchi vulgarizmlar: *mechkay, ko'ppak, maymoq, ilonbosh, simyog'och, qovoqbosh, ayronbosh, gumbaz, bordonday, qo'ng'iz, mo'ylov, kal, do'rdoq, qiyshiq, qo'tirkabi*;

v) so'kish, koyish, haqoratlash ma'nosini ifodalovchi vulgarizmlar: *bachchag'ar, yaramas, ablah, xumpar, nomard, badbaxt, nonko'r, gumroh, qistaloq, ahmoq, sintaloq, xotin-taloq, galvars, kasofat, nahs, ko'ppak, og'moq (telbalanmoq), og'zikatta (kibrhavola), nazariilmaydi (mensimaslik) kabilar*"

²⁷ Shaxsiy yozishmalarda vulgar so'zlar va ularning tadqiqi, "Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollari" Respublika I ilmiy-texnikaviy konferensiya, Vol. 1 №. 01 (2021)

²⁸ Sherboyeva G. Badiiy matnda sotsial chegaralangan so'zlar.-Andijon: 2017. -B. 32.

Tilshunos vulgarizmlarni badiiy adabiyotlarda ma'no bo'yoqdorligi va qo'llanilishiga ko'ra uch turga ajratib tahlil qilgan bo'lsa, tadqiqotchi D. To'rayeva²⁹ vulgarizmlarni ma'no jihatidan ikki guruhga bo'lish mumkin:

1. So'kinch so'zlari.

2. Qarg'ishlar.

So'kinch so'zlarning qo'llanish darajasiga ko'ra 3 guruhga bo'lish mumkin:

1) haqorat so'kinch so'zlar;

2) qo'pol so'kinch so'zlar;

3) o'ta qo'pol so'kinch so'zlar.

Olimaning fikriga ko'ra, "So'king'ich so'zlari insonning aynan tabiati, xarakteridan kelib chiqqan holda aytilishi, yoki unga nisbatan noo'rin tarzda amalga oshirilishi ham mumkin."

Izlanuvchilar tomonidan peyorativ baho kategoriyasi bir muncha o'rganilgan bo'lsa-da, ammo bu mavzuda o'rganilmagan tomonlar talaygina. Xususan, olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari peyorativ baho kategoriyasini ifodalovchi vositalar tizimga solinib, yangi tasnifi ilgari surilishini, ingliz va o'zbek tillarida peyorativ baho nutqiy vositalarining linguokulturologik xususiyatlari (antropomorf, zoomorf, fitomorf peyorativlar kesimida) o'rganilishini, peyorativ baho kategoriyasining nutqiy voqealanishini ifodalovchi vositalarining tarjima masalalariga doir muammolar yoritilishini va sifatli tarjimini ta'minlovchi tavsiyalar ishlab chiqilishini taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ковалевская, Анна Владимировна Пейоративные наименования лица в немецкой фразеологии
2. To'rayeva D.A. Shaxsiy yozishmalarda vulgar so'zlar va lingvistik ekspertiza // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar. Respublika I ilmiy-texnikaviy konferensiya. Vol. 1 №. 01. 2021. –B. 21
3. Shaxshiy yozishmalarda vulgar so'zlar va ularning tadqiqi, "Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar" Respublika I ilmiy-texnikaviy konferensiya, Vol. 1 №. 01 (2021)
4. Sherboyeva G. Badiiy matnda sotsial chegaralangan so'zlar.-Andijon: 2017. -B. 32.
5. Zoomorfizmlarning etnolingvomadaniy xususiyatlari, Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal, vol. 3 no. 6 (2022): bilig|fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi (issn: 2181-1776) /

²⁹ To'rayeva D.A. Shaxsiy yozishmalarda vulgar so'zlar va lingvistik ekspertiza // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar. Respublika I ilmiy-texnikaviy konferensiya. Vol. 1 №. 01. 2021. –B. 21

6. O'zbek tilida leksemalarning lisoniy-kognitiv tahlili (hayvon harakatini ifodalovchi so'zlar misolida), RESEARCH FOCUS | VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2023 ISSN: 2181-3833 ResearchBip (14) | Google Scholar | SJIF (5.708) | UIF (8.3)
7. Badiiy adabiyotda zoonim so'zlarning tashbeh sifatida qo'llanishi, Innovation in the modern education system
8. Haqorat mazmunidagi leksemalarning lingvokriminalistik tahlili, <http://aphil.tsuull.uz/index.php/language-and-culture/article/download/11/12>
9. Vulgarizmlar uslubiy vosita sifatida, Международная научно-практическая конференция 2-я международная конференция по навыкам XXI века в преподавании и изучении языка 9 Апреля, 2021 г
10. O'zbek tilida ta'na-dashnom va tanbeh tushunchasi, <https://fll.jdpu.uz/index.php/fll/issue/view/49>
11. Ingliz tili va o'zbek tilida baho munosabatining ifodalanishining usul va vositalari, <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/906>
12. Nafrat ma'nosini ifodalovchi leksik birliklarning struktur tahlili, <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/sf/article/view/8668>
13. Языковая актуализация пейоративной оценки: на материале английского языка
14. Турецкова, Ирина Валерьевна Языковые средства манифестации пейоратива в словаре и тексте: на материале немецких пейоративных имен, характеризующих человека
15. Лескина, Седа Витальевна Категория пейоративности в русском и английском языках в аспекте лингвокультурологического сопоставления: на материале фразеологических единиц
16. Гуц, Елена Николаевна Ненормативная лексика в речи современного городского подростка: В свете концепции языковой личности
17. Zoomorphic pejoratives and euphemisms in gender discourse: psycholinguistic aspect G.A. Vildanova, Ye.A. Kudisova
18. В.Ю. Михайлин русский мат как мужской обесценный код проблема происхождения и эволюция статуса
19. Образ нарушителя границ этнокультурной и этнорасовой идентичности в зеркале ксенопейоративных лексем английского и русского языков Романин Евгений Владимирович
20. Ковалевская, Анна Владимировна Пейоративные наименования лица в немецкой фразеологии